

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK:633.11.:632.1.

**BUG'DOYNING SO'RUVCHI ZARARKUNANDALARI ZARARI, HAYOT
KECHIRISHI VA QARSHI KURASH CHORALARI**

Safoyeva Madina Samandar qizi

madinasafoyeva0@gmail.com

Kadirova Malika Gulam qizi

mqodirova557@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada bug'doy ekinlarida uchraydigan so'ruvchi zararkunandalar, ularning zarari, hayot kechirishi va ularga qarshi kurash choralari, shuningdek respublikamiz g'allazorlarida uchraydigan turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bug'doy tripsi-Haptothrips tritici Kurd., g'alla bitlari, zararkunanda, zarar, hayot kechirishi, kurash choralari.

Аннотация: В данной статье представлена информация о вредоносности, жизнедеятельности и мерах борьбы сосущих вредителей пшеницы, а также о видах, встречающихся на зерновых полях нашей республики.

Ключевые слова: Пшеничный трипс-Haptothrips tritici Kurd., злаковые тли, вредитель, вредоносность, жизнедеятельность, меры борьбы.

Abstract: This article provides information on the harmfulness, life cycle, and control measures of wheat sucking pests, as well as the species found in the grain fields of our republic.

Key words: Wheat thrips-Haptothrips tritici Kurd., cereal aphids, pest, harmfulness, life cycle, control measures.

Kirish: Dunyo aholisining don va don mahsulotlariga bo'lgan talabini uzluksiz qondirish maqsadida yuqori agrotexnika asosida ekinlarni parvarish qilish bilan bir qatorda g'alla ekinlariga

zarar yetkazuvchi zararli organizmlarga qarshi kurash choralari o'z vaqtida amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda g'alla ekinlarida uchraydigan asosiy zararkunandalarning

tarqalishi, zarari, bioekologiyasi hamda agrotexnik tadbirlarning zararkunandalar sonini kamaytirish va tabiiy kushandalar sonini oshirishdagi ahamiyatini o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Shu bilan birga, zararkunandalarga qarshi kurash tizimida qo'llanilayotgan yangi biologik va kimyoviy preparatlarga agrotoksikologik baho berish ham ilmiy izlanishlarning muhim yo'nalishini tashkil etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Respublikamiz olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, boshqoli don ekinlariga 300 dan ortiq hasharot turlari zarar yetkazadi, shundan 30 dan ortiq turi asosiy zararkunandalar hisoblanadi. Ushbu zararkunandalar o'rtacha hosilning 15-20 foizini yo'qotilishiga sabab bo'lib, mahsulot sifat ko'rsatkichlarining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi [16; 3-88-b., 30; 23-26-b., 153].

O'zbekiston iqlim-sharoitida g'alla ekinlarining asosiy zararkunandalari sifatida zararli qandalalar, bug'doy tripsi, shilimshiq qurtlar va g'alla shiralarning keng tarqalganligi hamda sezilarli iqtisodiy zarar yetkazishi aniqlangan [29; 94-100-b., 62; 238-240-b., 112; 329-331-b.].

Yarim qattiqqanotlilar (Hemiptera) turkumiga mansub zararli qandalalar orasida zararli xasva dunyo faunasida eng keng tarqalgan zararkunandalardan biri hisoblanadi. Mazkur turkumning 58 ta oilaga mansub 40 mingdan ortiq turlari aniqlangan. Paleontologik ma'lumotlarga ko'ra, yarim qattiqqanotlilarning paydo bo'lishi mezozoy erasiga borib taqaladi.

Palearktika hududida qariyb 4000 tur yarim qattiqqanotlilar ma'lum bo'lib, ular 800 dan ortiq avlodga mansubdir.

MDH mamlakatlari hududida esa 2000 ga yaqin tur qayd etilgan bo'lib, ularning asosiy qismi cho'l, yarim cho'l va tog' oldi hududlarida, ayniqsa janubiy va janubi-sharqiy mintaqalarda keng tarqalgan [13; 75-88-b., 60; 26-27-b., 90; 17-20-b., 91; 57-62-b., 111; 3349-3358-b.].

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqotda bug'doy ekinlarida uchraydigan asosiy so'ruvchi zararkunandalar-bug'doy tripsi (*Haptothrips tritici* Kurd.) va g'alla bitlarining zarari, bioekologiyasi, tarqalishi hamda ularga qarshi kurash choralari o'rganish uchun kompleks ilmiy usullar qo'llanildi.

Bug'doy tripsi bug'doy ekinlariga, ayniqsa lalmikor sharoitlarda, qurg'oqchilik yillarida sezilarli darajada zarar yetkazadi. Voyaga yetgan individlarning so'rish faoliyati natijasida boshqonning to'liq yoki qisman qurishi kuzatiladi, boshqoq oqarib ketadi yoki quriydi, barg qini to'liq ochilmay qoladi va boshqonning yuqori qismi egilib qoladi. Zararkunanda boshqoq guliga va rivojlanayotgan donlarga zarar yetkazganda, donlar mayda, yengil va ko'pincha puch bo'lib qoladi.

Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, hatto bitta don ichida bitta lichinka mavjud bo'lsa ham don og'irligi 3,2-11,1% ga kamayadi, uchta lichinka bo'lganda 12-34,8%, beshta lichinka bo'lganda esa 49,9% gacha yo'qotish kuzatiladi (Grivanov, Rubsov, Chestyukov, Nefedov). Qattiq bug'doy navlari yumshoq navlarga nisbatan trips zararkunandasiga kamroq chidamli hisoblanadi.

Bug'doy tripsining tarqalishi Markaziy Osiyo, Qozog'iston,

Rossiyaning Yevropa qismining janubiy hududlari (shimolda Ryazangacha), Sibir dashtlari, shuningdek Germaniya, Avstriya va Vengriya hududlarini qamrab oladi.

Morfologik jihatdan tripsning tana uzunligi 1,47-2,2 mm bo'lib, tanasi ingichka tuzilgan. Qorin qismining oxirgi segmenti naysimon shaklda cho'zilgan va orqa tomoni toraygan bo'lib, uning uzunligi asosiy kengligiga nisbatan 2,5:1 ni tashkil etadi. Old ko'krak qismi kengaygan, qanotlarda tomirlar mavjud emas, oldingi qanotning o'rta qismi toraygan va chetlarida uzun tukchalar joylashgan. Mo'ylovi 8 bo'g'imli bo'lib, tana rangi to'q qo'ng'ir yoki qora tusda, mo'ylovning uchinchi bo'g'imi oqish, uch qismi esa biroz qo'ng'ir rangda bo'ladi.

Lichinkalari ingichka tuzilgan bo'lib, uzunligi 2 mm gacha yetadi, mo'ylovi 7 bo'g'imli. So'nggi yoshdagi lichinkalarda mo'ylov orqa tomonga egilgan, qorin segmentida joylashgan yirik tukchalar segment uzunligidan qisqaroq bo'ladi. Lichinkalar och qizil rangga ega.

Bug'doy tripsi yosh lichinkalik bosqichida ang'izda, tuproq kesaklari ostida va yer yoriqlarida qishlaydi. Erta bahorda harorat +8°C ga yetganda lichinkalar faol holatga o'tadi va ang'iz yuzasiga chiqib voyaga yetadi. Voyaga yetgan individlar aprel oyining boshlarida paydo bo'ladi. Lichinkalarning rivojlanishi uzoq davom etadi va qishlab chiqqan yosh lichinkalar aprel oyining oxirigacha uchraydi.

Voyaga yetgan tripslar iyun oxirigacha faol bo'ladi, eng yuqori zarar esa may oyining o'rtalarida kuzatiladi. Urg'ochi individlar tuxumlarini boshqoq

bandi va don qobig'iga alohida-alohida yoki kichik guruh holida qo'yadi. Tuxumdan 6 kun o'tgach lichinka chiqadi va ular boshqoq qobig'i ichiga kirib, avval gul shirasi, keyinchalik don shirasini so'ra boshlaydi.

G'alla bitlari (Aphidodea) ham bug'doy ekinlarida muhim zarar yetkazuvchi zararkunandalar hisoblanadi. Ular orasida katta g'alla biti (*Amphorophora avenae*, *Sitobion avenae*), g'alla biti (*Toxoptera graminum*), arpa biti (*Brachycolus poxius*), makkajo'xori biti (*Sipha maidis*), oddiy ildiz biti (*Forda trivialis*) va boshqa turlar keng tarqalgan.

Bitlar o'simlik shirasini so'rib oziqlanishi natijasida o'simliklar zaiflashadi, o'sish sekinlashadi, don hosil bo'lishi kamayadi va donlar puch bo'lib qoladi. Barglar sarg'ayadi va so'lib qoladi, ayrim hollarda boshqoq barg qinidan chiqmay qoladi. Zararlangan o'simliklar sog'lom o'simliklarga nisbatan ko'proq suv sarflaydi.

G'alla bitlari Palearktika hududida keng tarqalgan bo'lib, Janubiy va O'rta Yevropa, Markaziy Osiyo, Shimoliy Amerika, Kavkaz, Qozog'iston va boshqa hududlarda uchraydi.

Tadqiqot davomida zararkunandalarning hayot kechirishi, tarqalishi, morfologik tuzilishi va ekologik xususiyatlari ilmiy adabiyotlar asosida o'rganildi. Shuningdek, ularning tabiiy kushandalari-parazit va yirtqich hasharotlarning (masalan, sirfid pashshasi, yaydoqchilar) biologik nazoratdagi roli ham tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar (kurash choralari): O'tkazilgan tadqiqotlar va adabiyotlar tahliliga ko'ra, bug'doy tripsi (*Haptothrips tritici* Kurd.) va g'alla

bitlariga qarshi kurashda kompleks agrotexnik, kimyoviy va tashkiliy chora-tadbirlar qo'llash yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

Kurash tadbirlari sifatida hosil o'rib-yig'ib olingandan so'ng ang'izni sug'orish va yerlarni ag'darib haydash (lalmikor yerlar uchun ham) muhim ahamiyat kasb etadi. Rossiya Yevropa qismi bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, kuzgi shudgorlash ishlari amalga oshirilganda tripsning qishlovchi lichinkalarining 90% gacha nobud bo'lishi kuzatilgan.

Shuningdek, almashlab ekish tizimini joriy etish zararkunandalar sonini sezilarli darajada kamaytiradi. Bahorgi ekinlarni erta muddatlarda ekish ham zararkunandalar, xususan trips zararidan himoyalashda muhim agrotexnik chora hisoblanadi.

G'alla bitlariga qarshi kurashda esa zararlangan ekin maydonlariga kimyoviy ishlov berish tavsiya etiladi. Bunda 4–5% li anabadust yoki nikodust poroshogi bilan changlash yuqori samarali natija beradi.

Madaniy xo'jalik tadbirlari tarkibiga quyidagilar kiradi: bahorgi g'alla ekinlarini imkon qadar erta ekish (natijada o'simliklar zararkunandalar ommaviy ko'payish davriga qadar yetarli darajada rivojlanib ulguradi), ang'izni erta haydash, hosilning to'kilishiga yo'l qo'ymaslik hamda dala va uning atrofida yovvoyi g'allasimon o'simliklarning o'sishini cheklash.

Shuningdek, sug'oriladigan maydonlarda g'alla o'rimi vaqtida "aldag'ich ekin" usulidan foydalanish ham samarali hisoblanadi. Bunda kichik maydonga g'alla ekilib, keyinchalik u yashil massa sifatida chorva uchun o'rib beriladi, natijada zararkunandalarning tarqalish zanjiri buziladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, zararkunandalarga qarshi kurashda yagona usul emas, balki integratsiyalashgan himoya tizimi (agrotexnik, kimyoviy va madaniy chora-tadbirlar uyg'unligi) eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Xulosa va takliflar. Ekishdan oldin yoki ekish jarayonida o'simlikning o'sishini yaxshilash hamda zararkunandalar va kasalliklarga chidamliligini oshirish maqsadida fosforli va kaliyli o'g'itlar agroximxarita tavsiyalariga muvofiq ravishda qo'llanilishi lozim. Bunday yondashuv urug'larning sog'lom unib chiqishini ta'minlab, ularning zararkunandalar va kasalliklarga chidamliligini oshiradi.

G'allaning tuplanish fazasida o'simlik o'sishini jadallashtirish hamda zararkunanda va kasalliklarga chidamliligini kuchaytirish uchun biostimulyatorlar va mineral o'g'itli suspenziyalar yordamida bargdan oziqlantirish tavsiya etiladi (harorat +12°C dan yuqori bo'lganda). Ushbu agrotexnik chora-tadbirlar natijasida o'simliklar tezroq rivojlanadi hamda zararkunandalar va kasalliklar kompleksiga nisbatan chidamliligi ortadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) Яхонтов В.В. Экология насекомых. Москва: Высшая школа. 1969. 487 с.
- 2) Мирзалиева Х.Р. Биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Ташкент: Матбуот, 1986. 54 с.

3) *Alimuhamedov S.N., Xo'jayev Sh.T. G'o'zani zararkunandalardan himoya qilish. Toshkent: Mehnat, 1991.*

4) *Xo'jayev Sh.T., Xolmurodov E.A. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent, 2019.*

5) *Исмаилов В.Я. и др. Формирование системы беспестицидной защиты озимой пшеницы. Вестник защиты растений. 2016. №3. С. 79-81.*

6) *Каменченко С.Е., Стрижов Н.И., Наумова Т.В. Вредоносность остроголовых клопов на зерновых культурах в Поволжье. Земледелие. 2015. №2. С. 37-39.*

7) *Bekchanov Z.B. Boshqoli don ekinlarini qandalalar turkumiga kiruvchi zararli xasvadan himoya qilish choralari: Dissertatsiya. Toshkent, 2025.*

8) *Grivanov I., Rubsov V., Chestyukov A., Nefedov S. Bug'doy tripsi va uning zarari bo'yicha tadqiqotlar.*